

Standardizing BIM Coordination in Housing Projects through a Collaborative Platform

Juliana Nieto¹, Mariana Ramalho²

¹ Cury Construtora S/A, Brasil, juliana.nieto@cury.net ² CONSTRUFLOW SISTEMAS E TECNOLOGIA Ltda, Brasil, mariana.ramalho@construfLOW.com.br

Resumo

A coordenação de projetos em ambiente BIM exige não apenas a detecção de conflitos, mas a implementação de fluxos padronizados que assegurem rastreabilidade e previsibilidade das decisões. Este estudo apresenta a aplicação prática de uma plataforma colaborativa para a padronização da coordenação de empreendimentos habitacionais, estruturada em procedimentos internos que contemplam análise de modelos, definição de premissas técnicas, registro de atas e gestão de chamados. O método adotado inclui a utilização de fluxos digitais integrados, relatórios automatizados e o uso de Inteligência Artificial para consulta de documentos e atas de reunião, otimizando a comunicação entre disciplinas e a recuperação de informações críticas. Os resultados apontam ganhos expressivos em tempo, qualidade e consistência documental, reduzindo retrabalhos e fortalecendo a governança da informação. A proposta contribui para o avanço da maturidade BIM, oferecendo um modelo replicável de coordenação colaborativa orientada por dados.

Keywords: Collaboration, Coordination, Artificial Intelligence, SSOT.

DOI: [10.5281/zenodo.18356909](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356909)

1. Introdução

A digitalização do setor da construção civil tem avançado em direção a modelos de trabalho cada vez mais integrados, apoiados pelo *Building Information Modeling* (BIM). Apesar desse progresso, muitos projetos ainda enfrentam dificuldades na coordenação multidisciplinar e na gestão da informação, com processos fragmentados que resultam em retrabalhos, falta de previsibilidade e decisões pouco rastreáveis.

A literatura aponta que a consolidação de práticas de governança da informação, conforme preconizado pela ISO 19650, é um dos pilares para a evolução da maturidade BIM (Succar, 2009). Esse conceito envolve não apenas a adoção de ferramentas, mas a padronização de fluxos, a clareza documental e a capacidade de auditar decisões ao longo do ciclo de vida do empreendimento. Em países como o Brasil, onde predominam empreendimentos habitacionais de grande porte, a baixa maturidade BIM ainda se traduz em processos fragmentados e pouco padronizados. Estudos nacionais indicam que essas limitações resultam em riscos construtivos, aumento de custos e baixa eficiência no ciclo de projeto e obra (BIM Fórum Brasil, 2021; CBIC, 2020; Fonseca, 2021; Silveira, 2020).

Nesse contexto, este estudo apresenta um modelo de padronização da coordenação em ambiente BIM por meio da aplicação de uma plataforma colaborativa BIM voltada para o setor habitacional. A proposta foi estruturada em procedimentos internos que contemplam desde a análise crítica de modelos até a definição de premissas técnicas, o registro de atas de reunião e a gestão de chamados técnicos. Entre as inovações, destaca-se o uso de recursos de Inteligência Artificial aplicados à consulta estruturada de documentos e atas, otimizando a recuperação de informações críticas e a integração entre disciplinas.

Do ponto de vista social, a padronização dos fluxos de coordenação contribui para a entrega de empreendimentos habitacionais mais eficientes e seguros, reduzindo retrabalhos e improvisos em obra. Do ponto de vista científico, este trabalho avança sobre o debate da maturidade BIM ao propor um processo replicável que integra governança da informação, rastreabilidade e previsibilidade em um ambiente colaborativo orientado por dados.

1.1. Objetivo Geral

Avaliar como a padronização da coordenação em ambiente BIM, apoiada por uma plataforma colaborativa, contribui para a evolução da maturidade BIM, para a rastreabilidade das decisões técnicas e para a previsibilidade das entregas em empreendimentos habitacionais.

1.2. Objetivos Específicos

- Descrever os fluxos de coordenação estabelecidos pelos procedimentos internos de análise, premissas, atas e chamados;
- Demonstrar a aplicação prática do modelo em empreendimentos habitacionais;
- Analisar os resultados em termos de qualidade, rastreabilidade e previsibilidade;
- Discutir as contribuições do processo para a consolidação da maturidade BIM e para a escalabilidade digital no setor da construção.

2. Desenvolvimento

A coordenação de projetos em ambiente BIM não se limita à detecção de conflitos geométricos. Ela exige uma base sólida de gestão da informação, padronização de processos e ferramentas capazes de garantir rastreabilidade e previsibilidade. Nesse sentido, a literatura internacional e nacional tem avançado no debate sobre governança da informação, maturidade BIM, riscos da fragmentação e oportunidades oferecidas por plataformas colaborativas. Esta seção apresenta o referencial teórico que fundamenta o estudo, dividido em quatro eixos: gestão da informação, maturidade BIM, fragmentação versus integração e a aplicação de plataformas colaborativas com apoio da Inteligência Artificial.

2.1. Gestão da Informação no BIM

A consolidação da metodologia BIM como eixo estruturador de projetos e obras depende da forma como a informação é organizada, classificada e disponibilizada ao longo do ciclo de vida do empreendimento. A literatura internacional tem enfatizado a governança da informação como condição essencial para a eficiência colaborativa (ABNT, 2022). A norma ISO 19650 define que a gestão digital deve garantir rastreabilidade, confiabilidade e padronização, enquanto a NBR 15965 estabelece parâmetros para classificação da informação no contexto brasileiro, reforçando a necessidade de consistência terminológica e de interoperabilidade entre sistemas.

2.2. Maturidade BIM e Colaboração

O conceito de maturidade BIM é abordado por Succar (2009) a partir da integração de dimensões políticas, processuais e tecnológicas. Essa visão destaca que a evolução não se dá apenas pela adoção de softwares, mas pelo alinhamento de processos, pela clareza das responsabilidades e pela definição de padrões de colaboração.

No Brasil, autores como Fonseca (2021) e Silveira (2020) reforçam que o baixo nível de maturidade organizacional resulta em dificuldades de interoperabilidade e ausência de governança da informação, comprometendo a confiabilidade dos dados gerados. Pesquisas conduzidas pelo BIM Fórum Brasil (2021) demonstram que a maturidade BIM no país é heterogênea, concentrada em grandes empresas e projetos específicos, mas pouco disseminada em setores como a habitação popular. O estudo da CBIC (2020) também aponta que a baixa digitalização e a fragmentação dos fluxos são fatores que contribuem para ineficiências, custos adicionais e baixa produtividade no setor da construção.

2.3. Fragmentação em Processos de Projetos

Um dos pontos críticos é a fragmentação dos processos tradicionais, em que a coordenação de projetos se apoia em planilhas isoladas, trocas de e-mails e documentos não padronizados. Esse cenário gera retrabalhos frequentes, decisões pouco auditáveis e dificuldade em rastrear a origem de ajustes realizados ao longo do desenvolvimento do projeto.

Embora ferramentas de *clash detection* tenham se consolidado como prática comum, sua lógica permanece essencialmente reativa: os conflitos são identificados apenas após o lançamento dos modelos, sem incorporar critérios técnicos ou mecanismos de auditoria. Esse modelo limita a escalabilidade dos processos e perpetua a dependência de ajustes emergenciais.

2.4. Plataformas Colaborativas e Inteligência Artificial

Nesse contexto, a utilização de plataformas colaborativas em ambiente BIM, apresenta-se como solução para superar a fragmentação. Tais ambientes permitem concentrar modelos, documentos e fluxos de aprovação em um mesmo espaço digital, garantindo padronização e rastreabilidade.

A incorporação de recursos de Inteligência Artificial amplia essas possibilidades, oferecendo mecanismos de busca estruturada, consulta automatizada de atas e documentos, e sumarização de informações críticas para suporte à decisão. Ao transformar dados dispersos em conhecimento acessível, a IA fortalece a governança da informação e contribui para a evolução da maturidade BIM, reduzindo riscos construtivos e aumentando a previsibilidade dos empreendimentos.

3. Metodologia

A padronização da coordenação em ambiente BIM foi implementada de forma progressiva, combinando a formalização de procedimentos internos, o registro sistemático em plataforma colaborativa e a consolidação do conhecimento em uma Central de Ajuda digital. Esse processo resultou em fluxos metodológicos que alinham a prática de coordenação multidisciplinar com princípios de governança da informação e maturidade BIM.

3.1. Coordenação e Análises BIM

A coordenação de projetos em BIM exige que a análise crítica dos modelos seja conduzida de forma estruturada, com registros rastreáveis e comunicação transparente entre disciplinas. No fluxo anterior, os apontamentos eram realizados de maneira fragmentada, utilizando planilhas com

capturas de tela, marcações em arquivos CAD e trocas de e-mails ou mensagens instantâneas. Essa prática comprometia a rastreabilidade, dificultava a identificação de responsáveis e impedia a consolidação de um histórico confiável, aumentando os riscos de retrabalho em fases críticas.

Com a adoção da plataforma colaborativa, o processo passou a ocorrer em um ambiente único e auditável, no qual cada disciplina emite versões limpas de seus modelos, e a coordenação registra comentários diretamente vinculados aos elementos analisados. Os apontamentos possuem autoria, data, responsável, prazo e prioridade definidos, assegurando rastreabilidade e transparência. Além disso, a colaboração entre projetistas e equipe de coordenação tornou-se mais fluida, com geração automática de relatórios, acompanhamento por status e indicadores de desempenho.

As Figuras 1 e 2 exemplificam essa transformação: a primeira ilustra os registros fragmentados do processo anterior, enquanto a segunda apresenta os apontamentos vinculados ao modelo em ambiente colaborativo, com tratativas registradas em tempo real.

Figura 1: Marcação de interferências diretamente no arquivo CAD. Fonte: Autores, 2025

Figura 2: Visualização de apontamentos com vinculação a modelo e histórico de tratativas. Fonte: Construflow, 2024

Complementando essa transformação, foi estabelecido um fluxo estruturado de compatibilização, envolvendo de forma integrada projetistas e equipe BIM, com ciclos definidos em cada fase do projeto (pré-executivo, executivo, executivo revisado e liberação para obra). Esse processo garante que as tratativas sejam organizadas entre os setores, documentadas e validadas em ambiente colaborativo, assegurando o controle da qualidade da informação.

A Tabela 2 sintetiza as principais diferenças entre o método anterior e o fluxo atual, evidenciando ganhos em rastreabilidade, colaboração, integração com os modelos e automação de processos.

Tabela 1 – Comparativo entre o fluxo anterior e o fluxo atual de análise de projetos.

Aspecto	Fluxo Anterior	Fluxo Atual em Plataforma Colaborativa
Forma de registro	Planilhas, CAD, e-mails e mensagens	Apontamentos diretos no modelo e pranchas
Rastreabilidade	Inexistente, sem histórico consolidado	Histórico auditável e vinculado ao objeto
Responsáveis	Difícil identificação	Autor, disciplina e responsável definidos
Comunicação	Fragmentada, informal	Notificações e tratativas em tempo real
Relatórios	Elaborados manualmente	Geração automática de relatórios consolidados
Ciclos de análise	Não formalizados	Definidos por fase (pré-EX, EX, EX revisado, LO)

Fonte: Autoria própria, 2025.

Esse arranjo fortalece a previsibilidade das entregas, promove maior integração entre as partes envolvidas e melhora a governança da informação, contribuindo para o avanço da maturidade BIM organizacional.

3.2. Gestão de Premissas Técnicas

No fluxo anterior, as premissas de projeto eram registradas em uma planilha paralela, que nem sempre estava atualizada. Essa limitação fazia com que projetistas e coordenadores precisassem recorrer a atas de reunião ou mesmo a trocas de e-mails para confirmar decisões, aumentando a chance de inconsistências e retrabalhos.

Com a adoção da plataforma colaborativa, as premissas passaram a ser registradas de forma estruturada e única, associadas à disciplina responsável e submetidas à validação da coordenação. Após aprovadas, integram um banco de dados consultável por toda a equipe, funcionando como repositório vivo de diretrizes técnicas. Essa mudança reduziu ambiguidades, eliminou duplicidades e fortaleceu a consistência das decisões ao longo do ciclo de projeto (Figura 3, p.6).

Além disso, os relatórios de premissas passaram a ser extraídos diretamente da plataforma, tornando-se documentos oficiais de referência para análises de compatibilização e validações técnicas em todas as fases. Esses relatórios consolidam o histórico das decisões, as justificativas registradas e os responsáveis, oferecendo um instrumento de auditoria e suporte às etapas subseqüentes de modelagem e coordenação (Figura 4, p.6).

Figura 3 – Visualização das premissas em forma de apontamentos. Fonte: Autoria Própria, 2025

7189 PRE-ARQ/EST-ALTURA DOS CAIXILHOS

Status: Ativo Prioridade: Média Prazo: Etapa de criação: Não definida

Categoria: Definição Visibilidade: Público 07/11/2024 (JULIANA NETO)

Locais: GER Etiquetas: (ARQ/EST) (ARQ/EST) (ARQ/EST)

Disciplina	Status	Prazo	Concluído em
ARQ	Pendente		
EST	Pendente		

Descrição

Para eliminar uma verga acima dos caixilhos, adotaremos topo a 2,36m (considerando piso a piso de 2.65m no tipo e 2.85m no térreo em alvenaria estrutural), sendo:

PAVIMENTO TIPO:

- Dormitórios - 1,21 x 1,21m. Peitoril - 1,15m
- Sala - 1,41 x 1,21m. Peitoril - 1,15m
- Sala / Terraço - 1,41m x 2,36m
- Banheiro (unidades) - 0,61 x 0,81m. Peitoril = 1,55m
- Área de serviços - 1,21 x 1,21m. Peitoril = 1,15m

- Furo para saída do aquecedor - adotar na canalota, com Ø75mm para RJ e SP.
- Necessário interromper a sanca no trecho do ralo. Quando necessário, tubulação de AQ e AF deverá ser embutida na laje da A.S. para banho devido à interferência da sanca com a altura do caixilho

Fonte: Reunião de Engenharia - 26/06/2023

Anexos do apontamento:

Figura 4 – Relatório de Apontamentos / Premissas extraídos da Plataforma. Fonte: Autoria Própria, 2025

3.3. Atas de Reunião e Inteligência Artificial

Anteriormente, as atas de reunião eram registradas em arquivos PDF avulsos, armazenados em pastas ou enviados por e-mail. Esse modelo dificultava a busca por informações específicas, exigindo que os profissionais percorressem manualmente diversos documentos para localizar decisões ou encaminhamentos. A ausência de padronização comprometia a rastreabilidade e aumentava o risco de perda de informações importantes entre diferentes fases do projeto.

Com a padronização do processo, todas as atas passaram a ser registradas e vinculadas diretamente aos temas de projeto dentro da plataforma colaborativa. Esse modelo centralizado permitiu não apenas organizar o histórico das reuniões, mas também garantir que cada decisão ficasse vinculada a registros rastreáveis e auditáveis.

O diferencial foi a incorporação de recursos de Inteligência Artificial, que transformaram a forma de consultar e interagir com a documentação. Tornando possível:

- Realizar buscas estruturadas em múltiplas atas simultaneamente, sem a necessidade de abrir arquivo por arquivo;
- Conversar com os documentos, formulando perguntas em linguagem natural e recebendo respostas acompanhadas das referências e trechos de onde foram extraídas (Figura 5, p.7);
- Utilizar filtros por período ou tema, acelerando a recuperação da informação desejada (Figura 6, p.7);
- Gerar relatórios consolidados, com sínteses automáticas dos principais pontos discutidos em diferentes reuniões.

Figura 5 – Consulta de conteúdo em diversos arquivos simultaneamente utilizando inteligência artificial, dentro da Plataforma. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 6 – Busca de arquivos, centralizados em ambiente único, através de filtros. Fonte: Autoria própria, 2025.

Essas funcionalidades reduzem o tempo de recuperação de informações, aumentaram a confiabilidade das decisões e conferiram mais transparência ao processo de coordenação. Além

disso, recursos de segurança garantem que arquivos carregados pelos usuários sejam acessíveis apenas a quem os submeteu, preservando a confidencialidade das informações.

3.4. Chamados Técnicos e Apoio Operacional

As demandas relacionadas a ajustes de templates, criação de famílias ou parametrizações específicas eram comunicadas de forma informal, geralmente por e-mails, ligações ou mensagens instantâneas. Esse modelo dificultava o acompanhamento do status de cada solicitação, gerava duplicidade de demandas e impedia a construção de um histórico consolidado das soluções aplicadas. Como consequência, havia riscos de atraso nas entregas e retrabalho decorrente de falta de padronização.

Com a implementação do fluxo de chamados técnicos em ambiente colaborativo, todas as solicitações passaram a ser registradas em apontamentos estruturados, contendo informações como:

- disciplina solicitante,
- descrição detalhada da demanda,
- prazos de atendimento,
- responsável pelo tratamento,
- status de andamento (aberto, em execução, concluído).

Esse modelo permitiu estabelecer prioridades claras, acompanhar os prazos e distribuir melhor a carga de trabalho da equipe de apoio BIM. Além disso, os chamados passaram a gerar relatórios que consolidam a quantidade de demandas atendidas, os prazos médios de resposta e os tipos de solicitações mais recorrentes, possibilitando a análise de indicadores de desempenho e a retroalimentação do processo de padronização.

Outro benefício foi a criação de um repositório de soluções, no qual demandas recorrentes podem ser consultadas para evitar duplicidades e apoiar o treinamento de novos integrantes da equipe.

A Figura 7 ilustra como os chamados são estruturados, detalhando elementos como categorias, responsáveis e status de andamento, assegurando a rastreabilidade e a transparência do processo.

Figura 7: Estrutura de um apontamento no Construflow com etiquetas e status. Fonte: Construflow, 2024.

4. Resultados

A implementação dos fluxos padronizados em plataforma colaborativa trouxe impactos significativos para a coordenação de projetos. Os resultados se manifestaram em quatro dimensões principais: qualidade, rastreabilidade e colaboração, alinhando-se às boas práticas de governança da informação e aos referenciais de maturidade BIM. Nesta seção, apresentam-se os ganhos concretos observados no processo de coordenação de empreendimentos habitacionais,

comparando o cenário anterior, marcado por práticas fragmentadas, com o fluxo atual, estruturado e auditável (Tabela 2, p.9).

Tabela 2 – Resultados da implementação do fluxo padronizado em plataforma colaborativa.

Aspecto	Fluxo Anterior	Fluxo Atual em Plataforma Colaborativa	Ganhos Obtidos
Qualidade	Decisões dispersas, alto retrabalho	Premissas e atas centralizadas	Redução de erros e retrabalhos
Rastreabilidade	Sem histórico consolidado	Histórico auditável por relatório	Governança fortalecida
Colaboração	Comunicação fragmentada	Notificações e tratativas em tempo real	Entregas mais previsíveis
Padronização	Procedimentos informais	Fluxos normatizados e Procedimentos Qualificados	Escalabilidade organizacional

Fonte: Autoria própria, 2025.

4.1. Qualidade e Redução de Retrabalho

No modelo anterior, a dispersão de informações em e-mails, atas e planilhas dificultava a rastreabilidade e levava a erros recorrentes. O novo fluxo centralizou registros e incorporou validações técnicas formais, permitindo maior confiabilidade e antecipação de conflitos. Essa mudança reduziu retrabalhos e minimizou improvisos na obra, fortalecendo a previsibilidade do processo de execução.

4.2. Rastreabilidade e Transparência

Os registros passaram a ser auditáveis e consolidados em relatórios oficiais de premissas, atas e chamados técnicos. Esse formato assegurou que cada decisão ficasse documentada, com histórico e responsáveis claramente identificados. Como resultado, a governança da informação foi fortalecida e os processos tornaram-se mais transparentes para todos os envolvidos.

4.3. Colaboração e Previsibilidade

A comunicação entre projetistas e coordenação deixou de ser fragmentada e passou a ocorrer em um ambiente único, com notificações automáticas e tratativas em tempo real. Chamados técnicos passaram a ser monitorados com prazos, prioridades e indicadores, ampliando a previsibilidade das entregas e a padronização das soluções (Figura 8, p.9).

Figura 8: Indicadores e Dashboards para gestão dos apontamentos e previsibilidade. Fonte: Autoria própria, 2025.

5. Discussões

A implementação dos fluxos padronizados em ambiente colaborativo mostrou-se decisiva para superar os limites de processos fragmentados, revelando impactos diretos na eficiência, na qualidade e na previsibilidade das entregas. Esta seção discute os principais resultados à luz dos conceitos de maturidade BIM e governança da informação, além de suas implicações sociais e científicas.

A análise evidencia que a substituição de métodos informais por registros centralizados e auditáveis ampliou a rastreabilidade das decisões, permitindo que cada apontamento, premissa ou ata fosse tratado como dado confiável. Esse avanço dialoga com os referenciais da ISO 19650, que destacam a importância da informação estruturada como base para a colaboração em BIM.

Do ponto de vista da maturidade BIM, os resultados confirmam que a evolução não depende apenas da modelagem em si, mas da consolidação de fluxos e da integração entre tecnologia, processos e pessoas (Succar, 2009). O uso da plataforma colaborativa contribuiu para elevar o nível de maturidade organizacional, ao introduzir práticas padronizadas de análise, validação e documentação, até então pouco disseminadas em empreendimentos habitacionais no Brasil (BIM Fórum Brasil, 2021; Fonseca, 2021).

Outro aspecto relevante é a adoção de Inteligência Artificial na consulta de atas e documentos, que representa um passo além do que usualmente é observado em plataformas colaborativas. Esse recurso demonstra o potencial de escalar a digitalização para novos patamares, com processos de consulta ágeis, auditáveis e baseados em dados confiáveis.

Os resultados contribuem para empreendimentos habitacionais mais eficientes, seguros e previsíveis. A eliminação de retrabalhos e improvisos em obra reduz custos, aumenta a confiabilidade do produto e promove maior qualidade de vida para os futuros usuários.

Em síntese, a padronização da coordenação em plataforma colaborativa reforça o papel do BIM como instrumento de governança da informação e evidencia caminhos para a evolução da maturidade digital no setor da construção, especialmente em contextos de habitação popular.

Referências

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2022). ABNT NBR ISO 19650-1:2022 – Organização da informação sobre obras de construção — Gestão da informação usando modelagem da informação da construção — Parte 1: Conceitos e princípios. ABNT.
- BIM Fórum Brasil. (2021). Pesquisa Nacional de Adoção do BIM. São Paulo: BIM Fórum Brasil. <https://www.bimforum.org.br>
- CBIC. (2020). Estudo da produtividade da construção civil e caminhos para sua melhoria. Brasília: Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
- FONSECA, V. F. Utilização de plataformas web colaborativas na coordenação do processo de projeto de edificações em BIM: estudo de caso. 2021. 90 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.
- SILVEIRA, J. G. da; RIBEIRO, F. L. et al. *Desafios da Coordenação de Projetos com BIM: Uma Revisão da Literatura*. Revista Gestão & Tecnologia de Projetos, São Paulo, v. 15, n. 2, 2020.
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>